

INNOVATION TALABALAR AXBOROTNOMASI

+998 94 5668868
www.inno-world.uz

BANK RISKINING TURLARI VA ULARNING MUHIM JIHATLAR**Boyev Bekzod Juraqul og'li**Toshkent moliya instituti "Bank ishi" fakulteti dekan muovini,
PhD.**Oltiyeva Salomat Kodirovna**Toshkent moliya instituti "Bank ishi" fakulteti
BIA-74 guruh talabasi.**ANNOTATSIYA****MAQOLA MA'LUMOTLARI**Received: 26th January 2024Accepted: 26th January 2024Online: 26th January 2024**KALIT SO'ZLAR**bank, risk, iqtisodiyot, moliya,
risk turlari, kredit riski, likvidlik
riski, foiz riski.

Inson o'z hayot faoliyatining turli nuqtalarida beixtiyor tavakkal qilish hollariga duch keladi. Tavakkalchilik tushunchasi fanning turli sohalarida ma'lum bir ma'noni aks ettiradi. Rus tili lug'atida tavakkalchilik so'zi «risk» deb atalib, qadimiy grek so'zidan olingan. U kemalarni halokatga olib boruvchi va odamlarning o'limiga, mol-mulklarning cho'kib ketishiga sababchi qoyani bildirib, «qoyalar orasidan shamol va boshqa to'siqlarga chap berib suzib o'tmoq» ma'nosini anglatadi.

Bugungi kunda bu so'z «xavf ostida qolmoq» degan yangi ma'noda qo'llanilyapti. Mazkur tushuncha Rossiyada XIX asrning boshlarida tarqalgan. O'zbekistonda ham sobiq Ittifoq davrida qo'llanilib kelingan va «tavakkalchilik» so'zi ma'nosi bilan bir qatorda «xavf ostida qolmoq» ma'nosini ham bildiradi.

Insoniyat tabiatan riskdan qochishga intiladi. Agar biz riskni nazorat qila olmasak, odatda, undan qochishga harakat qilamiz. Chunki, har qanday ishonchsizlik o'ziga xos tarzda ma'lum darajadagi yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Biz hayotimizda riskning mavjudligini tan ola turib, har bir harakatimizda riskning minimum darajaga tushirishga harakat qilamiz. Shu bilan birga, ko'proq turdagi riskka yo'liqqanimizda eng kam riskligiga yoki riskka tortilganimizda ham qandaydir foyda (daromad) olishimiz mumkin bo'lsa, riskning kelib chiqishiga, bo'lishiga bir oz bo'lsa-da rozi bo'lamiz. Endi biz riskning tub mohiyatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, "risk"so'zi ispanchaportugalcha so'zdan olingan bo'lib "suv ostidagi qoya" degan ma'noni bildiradi.

Shu o'rinda turli lingvist (tilshunos) olimlar bu so'zning ma'nosini izohlashda deyarli bir xil fikr bildirsalar-da, biroq ularning qarashlarida ayrim tafovutlar borligini aytib o'tish joiz. Xususan, V.Dal «risk» so'zini tavakkal qilmoq, xavfli ish qilmoq, «riskovat» tushunchasini esa tavakkal qilish, biror ishni to'g'ri mo'ljallab ko'rmay qilish, dadillik, qat'iyat bilan ish tutmoq, ma'lum xatarga o'zini urmoq deb izohlaydi.

S.Ojegov «risk» so'zini sodir etilishi mumkin bo'lgan tahlika yoki muvaffaqiyatli natija umidida tavakkalchilik qilish, tavakkal qilmoq, xavfli

ishga qo‘l urmoq, «riskovat» so‘zini esa xavf-xatardan qo‘rqmay ish qilmoq kabi tasavvur qiladi.

Bu ta’riflardan ko‘rinib turibdiki, risk doimo noaniqlik bilan bog‘liq. Noaniqlik esa, o‘z navbatida, oldindan ko‘ra bilish qiyin yoki mumkin bo‘lmagan voqealar bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu voqealar ham ijobiy, ham salbiy natijalarga olib kelishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Bank faoliyati bilan bog‘liq risklar va ularni oqilona boshqarish orqali daromadlilik muammolarini tadqiq qilish, risklarni kamaytirish yo‘llarini aniqlash, ularni hal qilish, bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat banklarining jahon andozasiga mos keluvchi yuqori likvidlikka ega bo‘lgan bank sifatida faoliyat ko‘rsatishga imkon yaratib berishini asoslash va boshqa shu kabi muammolar iqtisodiy fanlar sohasida o‘z yechimini kutayotgan masalalar bo‘lib ularning chuqur tadqiq qilinishi banklar faoliyatini yanada takomillashtirishga olib kelishi mumkin.

«Bankovskiy menedjment» MASHG‘ULOTligi muallifi P.S. Rouz risklarga kengroq tushuncha berib, u bank risklarini quyidagi oltita asosiy turga ajratadi:

- kredit riski;
- foyda olmaslik riski;
- likvidlik riski;
- foiz riski;
- to‘lay olmaslik riski;
- bozor (raqobat, talab va taklif, inflatsiya va h.k.) riski.

Bank uchun ikkinchi darajada bo‘lgan risklar tarkibiga P.Rouz siyosiy, suyiste‘mol va valyuta risklarini kiritadi.(1-jadvalga qarang) Shunday qilib, bank faoliyati turli tuman risklarga bog‘liq bo‘lib, ular «Bank tomonidan berilgan kredit o‘z vaqtida qaytib keladimi?, «Keyingi oyda depozitlar salmog‘i oshadimi?, «Bank aksiyasining bahosi va bank foydasi oshadimi?, «Keyingi oyda (kvartalda) foiz stavkalari qanday bo‘ladi, ular bank foydasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?» kabi ehtimollik, tavakkalchilik bilan bog‘liq holda faoliyat olib boradilar. Shu holatlarning tahliliga asoslangan holda bank mablag‘larni investitsiya qiladi, ijobiy natijaga erishishni maqsad qilib qo‘yadi.

1-jadval. Bank risklari va ularning turlari

No	Turlanish Belgilari	Risk turlari
1.	Vujudga kelish sohasi bo‘yicha	1. Ichki risklar: <ul style="list-style-type: none"> • tijorat banklari turi bo‘yicha • mijozlar tarkibi bo‘yicha • bank operatsiyalari turi bo‘yicha • balansdan tashqari operatsiyalar bo‘yicha • moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish bilan bog‘liq operatsiyalar bo‘yicha 2. Tashqi risklar: <ul style="list-style-type: none"> • siyosiy • ijtimoiy • tabiiy

2.	Qamrab olish darajasi bo'yicha	<ul style="list-style-type: none"> • makro darajadagi risklar • mego darajadagi risklar • mezo darajadagi risklar • mikro darajadagi risklar
3.	Ta'sir qilish vaqti bo'yicha	<ul style="list-style-type: none"> • retrospektiv risklar • joriy risklar • istiqbolli risklar
4.	Passiv operatsiyalar bo'yicha	<ul style="list-style-type: none"> • diversifikatsiya riski • inflatsiya riski • jamg'armalar riski • depozitlar riski • foiz stavkalarining o'zgarishi riski
5.	Aktiv operatsiyalar bo'yicha	<ul style="list-style-type: none"> • kredit riski • hisob-kitob risklari • kassa riski • bozor riski • valyuta riski • lizing operatsiyalari riski • faktoring riski • investitsiya riski • bank portfeli riski • kliring riski • barter riski
6.	Balansdan tashqari operatsiyalar bo'yicha	<ul style="list-style-type: none"> • bankrotlik riski • balanslashmagan likvidlik riski • foiz riski • foyda ololmaslik riski • suiiste'mol riski yoki iqtisodiy bilim va tashkilotchilik darajasi riski
7.	Moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish bo'yicha	<ul style="list-style-type: none"> • operatsion va texnologik risklar • innovatsiya riski • bank xavfsizligi riski va boshqalar

Kelib chiqish sabablariga ko'ra risklar ikkiga bo'linadi:

- sof (ob'ektiv) risklar;
- sun'iy (sub'ektiv) risklar.

Sof risklar ko'pincha ob'ektiv harakterga ega bo'ladi va salbiy («-» yoki «0») natijaga erishish ehtimolini bildiradi. Bu risklarga tabiiy, ekologik, transport va tijorat riskining bir qismi kiradi.

Sun'iy risklar sub'ektiv harakterga ega bo'lib, nafaqat salbiy, shu bilan birgalikda ijobiy natijaga erishish ehtimolini bildiradi. Bu risklarning yuzaga kelishiga quyidagilar sabab bo'ladi:

- bozor konyunkturasini yaxshi o'rganmaslik;
- resurslarni jalb qilish va ularni joylashtirish sohasidagi ma'lumotlarning etarli emasligi;
- kreditlanadigan loyiha, ob'ekt va mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlarning to'liq emasligi;

- tarmoqlar faoliyati xususiyatining inobatga olinmasligi;
- bankirlar yoki mijozlarning ongi, saviyasi mablag'lardan foydalanish bo'yicha bilim va maqsadlarning xilma-xilligi va boshqalar.

Bu sabablar risklarni iqtisodiy kategoriya sifatida sub'ektiv tomonlarni o'zida ifoda etadi. Bank faoliyati ikki asosiy risk turi – tizimli va tizimsiz risklarga duch kelishi mumkin. Har ikkala usul ham o'zining tahlil qilinish va risk oldini olish usullariga ega.

Tizimli risklar umumiy iqtisodiy sharoitlar va makroiqtisodiy siyosat xossalaridan kelib chiqadi. Bank tizimining turg'un rivojlanishi umuman iqtisodiyotning qanday holatda ekanligiga bog'liq. Shuning uchun makroiqtisodiy, avvalambor, monetar siyosat va bank risklarini samarali boshqarish tizimli risklarni kamaytirish va oldini olish imkonini beradi.

Tizimsiz yoki nomuntazam risklar bank tizimida umumiy ahvol barqaror saqlangan holda ayrim olingan bankning moliyaviy ahvoli yomonlashish ehtimolligiga bog'liq bo'ladi. Bu risklar, o'z navbatida, bank operatsiyalari va tadbirkorlik risklarini o'z ichiga oladi.

Bank operatsiyalari bilan bog'liq risklar ikki guruh – to'lovga noqobillik va likvidlik risklariga bo'linadi. Birinchi guruhga: kredit riski, foiz riski, bozor riski, valyuta riski, investitsiya risklari kiradi.

Boshqarish usuli va imkoniyatiga qarab risklar ochiq va yopiq ko'rinishda bo'ladi. Ochiq risklarni tartibga solib bo'lmaydi. Yopiq risklarni esa boshqarish mumkin. Ular diversifikatsiya siyosatini o'tkazish yo'li bilan tartibga solinadi. Ya'ni bunda:

- bank operatsiyalari umumiy hajmini saqlash maqsadida bir necha mijozlarga berilgan kreditlarni kichik summalarda keng miqyosda taqsimlash;
- yirik kreditlarni konsorsional asosda berish;
- depozit sertifikatlarini joriy qilish;
- qayta hisobga olish operatsiyalarini kengaytirish;
- kredit va depozitlarni sug'urtalash kabi amallar amalga oshiriladi.

Banklarda ko'pincha mijoz tanlashda yanglishish natijasida balanslashmagan likvidlik riski yuzaga keladi. Bunday risklar odatda iqtisodi beqaror bo'lgan korxonalarni kreditlashga ustunlik berilgan hollarda yuzaga keladi.

Balanslashmagan likvidlik riski bank boshqaruvi va xodimlar malakasining sayozligi, bank faoliyati nazoratining sust tashkil qilinishi, risklarni tartibga solishda qo'llaniladigan usullarning takomillashmaganligi, ayrim olingan bank operatsiyalari yoki ularning guruhlari bo'yicha risklar koeffitsiyenti shkalalarini o'rnatishda yo'l quyilgan kamchiliklar natijasida yuzaga keladi.

Mamlakatimiz bank tizimida risk toifalarining darajalanishi bank aktivlari bo'yicha risk darajalarini hisobga olgan holda guruhlanadi. hisoblash usuliga ko'ra risklar umumiy yoki yakka ko'rinishda hisoblanishi mumkin. Umumiy risk bank riskining umumiy hajmi, uning umumiy daromadi va likvidligi me'yorlariga asoslanib baholanadi yoki taxmin qilinadi.

Yakka ko'rinishdagi risk bankning ayrim operatsiyalari yoki ularning guruhlari bo'yicha risk koeffitsiyentlari shkalasi asosida baholanadi.

Ta'sir vaqtiga ko'ra risklarni retrospektiv, joriy yoki istiqboldagi risklarga ajratish mumkin. Retrospektiv risklar bank faoliyatining o'tgan davrdagi turli risklarga bog'liqligini ifodalaydi va joriy hamda istiqboldagi risklarni baholashga yordam beradi.

Ichki risklar bevosita bank faoliyati natijasida vujudga keladi. Bu risklar bank faoliyatiga sezilarli ta'sir qiluvchi risklar bo'lib, ular bankning o'z faoliyati, uning mijoz (qarzdor)lari yoki uning muayyan kontragentlari bilan bo'lgan faoliyatlariga bog'liq bo'ladi. Bank rahbarlari, ularning tadbirkorligi, marketing strategiyasining optimalligi, taktikaning to'g'ri ta'minlanganligi kabi omillar ichki risk darajasiga ta'sir qiluvchi omillardir.

Ichki risklar:

- bank operatsiyalarining xususiyati;
- bank mijozlarining tarkibi;
- tijorat banklarining turlari bo'yicha guruhlarga bo'linadi.

Tashqi risklar makromuhit darajasida yuzaga keladi. Ular bank faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lmaydi. Tashqi risklarga juda ko'p omillar ta'sir ko'rsatadi. Ular tarkibida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va tabiiy risklarni alohida ajratish lozim. Siyosiy risklar mamlakatdagi siyosiy vaziyat va davlatning faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Iqtisodiy risklar mamlakatdagi umumiy iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqadi.

Tashqi risklar urushlar, milliyashtirish, chetga to'lovlarni taqiqlash, qarzlarni konsolidatsiyalash, embargo joriy qilish, importga litsenziyani bekor qilish, tabiiy ofatlar natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlarni o'ziga jamlaydi. Bu risklarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular bank daromadiga, operatsiyalar samaradorligiga va umuman, bank kelajagiga katta zarar yetkazadi.

Bank operatsiyalari xususiyatiga ko'ra risklar quyidagi turlarga bo'linadi:

- balans operatsiyalari riski;
- balansdan tashqari operatsiyalar riski;
- moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish bilan bog'liq risklar. Balans operatsiyalari riski o'z navbatida:
 - bankning aktiv operatsiyalari riski;
 - bankning passiv operatsiyalari riski;
 - aktiv va passivlarni boshqarish sifati bilan bog'liq risklarga bo'linadi.

Balansdan tashqari operatsiyalar risklari, avvalo, mijozlarning majburiyatlari yuzasidan berilgan kafolatlar bo'yicha to'lov majburiyati yuzaga kelishi ehtimoli bilan bog'liq. Bankning aktiv operatsiyalari risklari quyidagi turlarga bo'linadi:

Kredit riski - bu risk mijoz tomonidan asosiy qarz summasini va kredit bo'yicha foizlarni to'lay olmaslik ehtimoli bo'lganda yuzaga keladi, ya'ni bu

risk qarz oluvchi o'z qarzini qaytarmasligi oqibatida zarar ko'rilishi bilan bog'liq bo'lgan riskdir. Buning manbayi faqat kreditlar emas, balki qimmatli qog'ozlar, jumladan veksellar, akseptlar hamda kafolat va kafilliklar singari balansdan tashqari vositalar ham bo'lishi mumkin. Bank mablag'i etarlicligi uning aktivlariga tegishli sarmoya ulushi bilan ta'minlanganligini anglatadi.

Hisob-kitob risklari - bu risklar bankning kelishilgan shartnoma bo'yicha mijozning talabiga binoan hisob-kitoblarni o'z vaqtida o'tkaza olmasligi sharoitida yuzaga keladi.

Kassa risklari - bu risklar bank kassasi orqali o'tuvchi naqd pullarni saqlanishi bilan bog'liq xavfli holatlar natijasida yuzaga chiqadi.

Bozor riski - bu risklar nisbiy bozor narxlarini darajasining keskin o'zgarishi natijasida bank aktivlari haqiqiy qiymatining pasayishini anglatadi. Bu bozor narxlarini nomaqbul o'zgarishi oqibatida ehtimoliy zarar ko'rilishi tufayli ro'y beradi. Bozor narxi harid qiymatidan past bo'lsa, banklar aktivlarining pasayish summasiga kamaymasligi uchun zaxiralar yaratishga majbur. Zaxiralar ehtimoliy zararlar sifatida ko'riladigan bank harajatlari hisobiga yaratiladi.

Valyuta riski - bu risk valyuta almashtirish kursining o'zgarishi natijasida chet el valyutasida olib boriladigan operatsiyalar bo'yicha yo'qotishlar yoki yuqori foyda olish ehtimolini ifodalaydi. Bu risk - valyuta kursining ba'zi qarz oluvchilar moliya holatini yomonlashtiradigan tomonga o'zgarishi natijasida ko'riladigan zararlardir. Ayirboshlash kursining noabarqarorligi va uning yuqori darajada aniq emasligi bank operatsiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, 1995 yilda Meksikadagi moliya tangligi bilan bog'liq gumonsirash ko'plab Lotin Amerikasi mamlakatlarida moliya muammolariga sabab bo'ldi va Meksikadan ancha uzoqdagi bozorlarda ham keskinlik tug'dirdi. Devalvatsiya ehtimoli moliyalarning xorijiy valyuta bozoriga oqib ketishiga olib keladi, banklar moliya vositachiligi darajasini pasaytiradi, pulkredit siyosatini amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Masalan, Boliviya dollarlashtirish 90 foizgacha yetganida monetar siyosat vositalarini qo'llash samaradorligini keskin cheklab qo'yadi. Moliya vositachiligida dollarlashtirishni kengaytirish valyuta riskini kamaytiradi, albatta. Chunki milliy valyutaning qadrsizlanishi qarz oluvchilarga xorijiy valyutadagi majburiyatlarini qaytarish qobiliyatini cheklaydi.

Investitsiya Riski - bu risk qimmatli qog'oz emitentining moliyaviy holati yomonlashishi oqibatida investitsiyalar portfelining kamayishi yoki quyilgan mablag'larni yo'qotish riskini ifodalaydi. Bu risklar bank sotib olgan qimmatli qog'ozlar bo'yicha oladigan daromadlarining tushib ketishi yoki uni oshirish bilan bog'liq risklar hisoblanadi.

1. Lizing operatsiyalari bo'yicha risk - bu risk ijarachining bankdan olgan mulkidan samarali foydalana olmasligi, shuningdek, shartnomada ko'rsatilgan to'lovni o'z vaqtida amalga oshira olmasligi natijasida yuzaga keladi.

2. Faktoring operatsiyalari bo'yicha risk - bu risk bankning uchinchi shaxsdan sotib olgan qarzdorning majburiyatlari bo'yicha to'lovni o'z vaqtida amalga oshira olmaslik natijasida yuzaga keladi.
3. Bank portfeli riski - bu risklar qimmatli qog'ozlarning ayrim turlari hamda ssudalarning barcha kategoriyalari bo'yicha zarar ko'rish ehtimolligi bilan bog'liq holda yuzaga keladi.

ADABIYOTLAR

1. Rouz P. S. Bankovskiy menedjment. – M.: Delo LTD. 1995, str.142
2. Abdullayeva Sh.Z., Qoraliyev T.M., Ortiqov U.D. "Bank resurslari va ularni boshqarish". Monografiya./ –T.: "Iqtisod-Moliya" 2009.-104b.
3. Abdullayeva Sh.Z., Omonov A.A. "Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish". O'quv qo'llanma./ –T.: "Iqtisod-Moliya" 2006.-120b.
4. Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. – Toshkent: Moliya, 2002. – 304 b.
5. Mullajonov F.M. O'zbekiston Respublikasi Bank tizimi. T.2001.
6. Mullajonov F.M. O'zbekiston Respublikasi Bank tizimi. T.2011.
7. Niyozov Z.D., Daminov F.M. "Bank xizmatlari:hozirgi holati va rivojlantirish tendensiyalari". S-2009y. 155-bet.
8. Omonov A.A. "Tijorat banklarining moliyaviy resurslarini boshqarish". T.: "Fan va texnologiya" Monografiya, 2008 yil. 248 b.
9. Tog'ayev S.S. "Bank risklarini boshqarish jarayonida Markaziy bank tomonidan o'rnatilgan iqtisodiy normativlarning o'rni va roli". Magistrlik dissertatsiyasi. S. 2012y

INNOVATIVE
WORLD